

DIQQAT JARAYONINING O'QISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: BARQARORLIK VA CHALG'ITUVCHI OMILLAR

Izzatullayeva Madina Aloviddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Aniq fanlar fakulteti

Amaliy matematika yo'nalishi talabasi

izzatullayevamadina@gmail.com

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qtuvchisi

Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17942716>

Annotatsiya

Ushbu tezisdá diqqat jarayonining o'quv faoliyati samaradorligiga ta'siri, xususan, diqqatning barqarorligi va uni susaytiruvchi, chalg'ituvchi omillar psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Shuningdek, tashqi (shovqin, muhit, chalg'ituvchi omillar) va ichki (emotsional holat, charchoq) omillarning diqqatga ta'siri taqqoslab o'rganilgan. Tezisdá ta'lim jarayonida chalg'ituvchi omillarni kamaytirish, diqqatni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: diqqat jarayoni, barqaror diqqat, emotsional holat, psixologik omillar, idrok, vizual va audial materiallar, raqamli texnologiyalar.

Annotation: This thesis analyzes the influence of the attention process on the effectiveness of educational activities, in particular, the stability of attention and its weakening and distracting factors from a psychological perspective. Also, the influence of external (noise, environment, distracting factors) and internal (emotional state, stress) factors on attention is studied in a comparative manner. The thesis puts forward scientifically based recommendations for reducing distracting factors in the educational process, developing attention management skills, and strengthening stability.

Keywords: attention process, sustained attention, emotional state, psychological factors, perception, visual and auditory materials, digital technologies.

KIRISH

Diqqat o'quv jarayonining eng muhim psixologik komponentlaridan biri bo'lib, o'quvchining bilimni qabul qilishi, qayta ishlashi va eslab qolishi jarayonlarini bevosita belgilaydi. Psixologiyada diqqat ongning muayyan obyektga yo'naltirilishi va shu obyektни boshqalardan ajratib turish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Ta'lim jarayonida diqqatning barqarorligi, ixtiyoriy va ixtiyorsiz turlari hamda tashqi chalg'ituvchi omillar o'quv natijalari sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'quv jarayonida chalg'ituvchi omillar diqqatning pasayishiga va o'qish samaradorligining susayishiga olib keladi. Tashqi omillarga shovqin, keraksiz vizual obyektlar, sinfdagi harakatlar; ichki omillarga esa charchoq, zerikish, emotsional holat va salbiy fikrlar kiradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar keng qo'llanilayotgan davrda smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar va bildirishnomalar o'quvchilar diqqatini eng kuchli chalg'ituvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, diqqatning tez - tez bo'linishi xotira jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'quv materialı yuzaki o'zlashtiriladi.

Diqqatni boshqarish ko'nikmasi o'quvchida bosqichma-bosqich shakllanadi. Bu jarayonda faollashtiruvchi topshiriqlar, mantiqiy fikrlash mashqlari, vazifalarni kichik bo'laklarga bo'lish, qisqa tanaffuslar, shuningdek, sog'lom psixologik muhit muhim o'rin tutadi. O'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan o'quv jarayoni diqqatni susayish davrlarini kamaytiradi va o'quvchining qiziqishini doimiy qo'llab - quvvatlaydi.

XULOSA

Diqqat o'quv faoliyatining markaziy boshqaruv mexanizmi sifatida ta'lim jarayonining barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi diqqatini bir nuqtaga to'plash qanchalik samarali bo'lsa, bilimni anglash, qayta ishlash va amaliyotda qo'llash jarayonlari shunchalik yuqori darajada kechadi. Shu bois o'quv jarayonini loyihalashtirishda diqqatning barqarorligi va tez susayishiga olib keluvchi omillarni hisobga olish zarur. Ta'limdagi yutuqlar ko'p jihatdan aynan diqqat jarayonining qanchalik to'g'ri yo'naltirilgani bilan belgilanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziyev E. Psixologiya asoslari - Fan nashriyoti, 2015
2. Raxmonqulova N. Pedagogik psixologiya - TDPU nashriyoti, 2020
3. Vygotskiy S. Pedagogicheskaya psixologiya - Pedagogika, 1991
4. Akhmedov R. O'quv jarayonida diqqat va xotiraning roli - Fan va ta'lim, 2018
5. Karimova L. Pedagogik psixologiya: Diqqat va motivatsiya - Toshkent: O'qituvchi, 2020
6. Baddeley A. Working memory - Oxford University Press, 2015
7. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>